

Lisäohjeet aineistonhallinnan suunnitteluun aineistolle, joka sisältää luottamuksellista tietoa tai henkilötietoa

Johdanto

Nämä ohjeet on tarkoitettu luottamuksellista tietoa tai henkilötietoja sisältävän aineiston aineistonhallinnan suunnittelun avuksi. Ohjeita on tarkoitus käyttää [kansallisten yleisten DMP-ohjeiden](#) rinnalla (DMP; data management plan; aineistonhallintasuunnitelma). Luottamuksellista tietoa ja henkilötietoja sisältävää aineistoa saatetaan eri yhteyksissä kutsua myös arkaluontoiseksi/arkaluonteiseksi tai sensitiiviseksi aineistoksi.

Huomaathan, että myös tutkimusorganisaatiot tarjoavat tutkijoille ohjeita tietosuojan ja tietoturvan periaatteiden noudattamisesta. Tutustu siis oman organisaatiosi aineistonhallintaohjeisiin ja ota tarvittaessa yhteyttä organisaatiosi tukipalveluihin.

Nämä ohjeet on järjestetty kansallisen aineistonhallintasuunnitelmapohjan numeroitujen osien mukaisesti. Löydät ensin jokaisesta kohdasta kuvauksen siitä, mitä olisi hyvä kirjoittaa kuhunkin osaan, sitten **linkkejä hyvistä käytännöistä** kirjoitusprosessin helpottamiseksi ja lopuksi hyödyllisiä **linkkejä** kyseiseen osaan liittyen.

Tutkimusaineistoihin voi kuulua sekä luottamuksellisia tietoja että henkilötietoja, joihin molempiin liittyen on lueteltu esimerkkejä alla.

Luottamuksellisia tietoja voivat olla:

- Lainsäädännön mukaan luottamukselliset tai salaiset tiedot (kuten maanpuolustukseen liittyvät tiedot).
- Tietoja, jotka ovat liikesalaisuuksia (esim. keksinnöt, jotka saattavat johtaa patentteihin).
- Salassapitosopimuksen alaiset tiedot tai aineistot.
- [Sensitiivisten lajien tiedot](#), kuten uhanalaisia eläimiä ja kasveja koskevat tiedot, luonnonsuojelua tai bioturvallisuutta koskevat tiedot.
- Tiedot, jotka ovat luottamuksellisia yhteistyökumppanien välisen sopimuksen perusteella (kuten julkaisemattomat tutkimusaineistot, liikekumppaneiden aineistot).
- Julkaisemattomat tutkimusaineistot.

Henkilötiedot (kaikki tiedot, joista henkilö voidaan tunnistaa joko *suoraan tai epäsuorasti*):

- *Suorat tunnisteet*: esim. nimi, puhelinnumero, henkilötunnus, kuva, ääni, sormenjälki, hammaskartta, MRI-kuva.
- *Epäsuorat tunnisteet*: esim. sukupuoli, ikä, koulutus, ammattiasema, kansallisuus, sijaintitiedot, urahistoria, järjestelmälokiteidot, siviilisääty, asuinpaikka, ajoneuvon rekisterinumero.
- [Eriyisiin henkilötietoihin](#) kuuluvat kaikki sellaiset tiedot, joiden paljastuminen voisi vahingoittaa tutkittavia. Ne liittyvät terveyteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan, ammattiliiton jäsenyyteen tai uskonnolliseen vakaumukseen. [Yleisen tietosuojasetuksen \(General Data Protection Regulation, GDPR\)](#) mukaan niiden käsittelyä säännellään tiukasti.

- Lisäksi voi olla muita henkilötietojen tyyppisiä, jotka ovat luonnostaan arkaluontoisia. **Tutkimusosapuolet ovat vastuussa näiden tietojen tunnistamisesta**, muun muassa tiedoista liittyen esimerkiksi sosiaalipalvelujen käyttöön tai velallisen asemaan.

Käsitellessäsi mitä tahansa henkilötietoa, sinun on tunnistettava [EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen seitsemän tietosuojaperiaatetta](#) ja osoitettava DMP:n eri osioissa, että ymmärrät ne käytännössä.

Aineistoilla voi olla erilaisia luottamuksellisuuden tasoja. Henkilötiedoilla on esimerkiksi eri luokkia (henkilötiedot ja erityiset henkilötietoryhmät), jotka vaativat erilaista käsittelyn hallintaa. Sama pätee kaikkiin luottamuksellisiin tietoihin. Tutustu organisaatiosi ohjeisiin tiedonluokittelusta ja tietoturvasta.

Linkit

- [Tietosuojaperiaatteet](#) (Tietosuojavaltuutetun toimisto)
- [Mitä ovat henkilötiedot](#) (Tietoarkisto, FSD)
- [Henkilötietojen käsittely](#) (Tietosuojavaltuutetun toimisto)

1. Aineiston yleiskuvaus

1.1 Millaiseen aineistoon tutkimuksesi perustuu? Millaista aineistoa kerätään, tuotetaan tai käytetään uudelleen? Missä tiedostomuodossa aineisto on? Esitä myös karkea arvio tuotettavan/kerättävän aineiston koosta.

Jos aineistoosi sisältyy luottamuksellista tietoa tai henkilötietoja, tuo se esiin tässä osassa DMP:tä. Tällaiset tiedot edellyttävät huolellista aineistohallintaa, joka tulee kuvata muualla DMP:ssä.

Tutkijan vastuulla on tunnistaa, sisältääkö hänen aineistonsa luottamuksellisia tietoja, henkilötietoja tai erityisiä henkilötietoryhmiä. Esimerkiksi haastattelunauhoitukset sisältävät aina suoria tunnisteita (esim. tutkimuskohteen ääni tai kasvot). Lisäksi kyselyt, jotka sisältävät avokysymyksiä, todennäköisesti sisältävät vähintään epäsuoria tunnisteita. Lääketieteelliset kuvantamistiedot luetaan usein vähintään pseudonyymeiksi henkilötiedoiksi. Myös mittausdatat tietyltä laitteelta ovat henkilötietoja, jos ne voidaan yhdistää yksittäiseen henkilöön (esim. GPS-seurantatiedot).

Lisäksi, jos tutkija käsittelee henkilötietoja tutkimusprojektissaan, on tärkeää suunnitella tietojen pseudonymisointi ja/tai anonymisointi etukäteen.

Pseudonyymi ja anonymi aineisto:

- *Pseudonymisointi* tarkoittaa tunnisteiden poistamista tai korvaamista pseudonyymeillä tai koodeilla, jotka säilytetään aineistosta erillään turvallisessa paikassa.
 - Pseudonyymit tiedot muuttuvat anonymiksi, kun erikseen säilytetyt tunnistetiedot (purkuavain, henkilötiedot ja tiedot käytetyistä pseudonymisointitekniikoista) tuhoataan eikä epäsuoria tunnisteita yhdistelemälläkään voi tietoa enää yhdistää tiettyyn henkilöön.
- Aineisto on *anonymiä*, jos siinä olevaa tietoa ei voida kohtuullisella vaivalla linkittää alkuperäisiin henkilötietoihin.
- Anonymiä tietoa ei enää luokitella henkilötiedoiksi, mikä vaikuttaa tietojen käsittelyyn anonymisoinnin jälkeen.

Vinkkejä hyvistä käytännöistä

- Hyödynnä tässä osiossa taulukkoa. Listaa kaikki tutkimuksessa käyttämäsi aineistotyyppit taulukkoon ja lisää vielä sarake, jossa kerrotaan, sisältääkö aineisto luottamuksellisia tietoja

tai henkilötietoja. Voit sitten viitata taulukkoon ja siinä kuvattuihin aineistoihin myöhemmin DMP:ssä. Tässä taulukossa voit myös halutessasi määrittää aineistojen omistajat, [rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät](#); katso osio 2.1.

Linkit

- [Milloin tieto on tunnistettava?](#) (Tietoarkisto, FSD)
- [Pseudonymisoidut ja anonymisoidut tiedot](#) (Tietosuojavaltuutetun toimisto)

1.2 Miten aineiston yhtenäisyys ja laatu varmistetaan?

Selitä, miten käytetyt tiedonkeruu-, analyysi- ja käsittelymenetelmät voivat vaikuttaa aineiston laatuun ja miten aiot minimoida tietojen tarkkuuteen ja oikeellisuuteen liittyvät riskit.

Aineiston laadun valvonnalla varmistetaan, ettei tietoja muuteta vahingossa ja että tietojen oikeellisuus säilyy koko niiden elinkaaren ajan. Laatuongelmia voi ilmetä teknisen käsittelyn, muuntamisen tai siirtämisen aikana tai sen aikana, kun aineistoa käsitellään ja analysoidaan. Lisäksi esim. pseudonymisointi ja anonymisointi voivat vaikuttaa aineiston laatuun (ks. 1.1.).

Vinkejä hyvistä käytännöistä

- Erotta pseudonyymi ja anonyymi tieto toisistaan.
- Kuvaa, miten minimointi, pseudonymisointi ja anonymisointi vaikuttavat aineistojen laatuun.

Linkit

- [Milloin tieto on tunnistettava?](#) (Tietoarkisto, FSD)
- [Pseudonymisoidut ja anonymisoidut tiedot](#) (Tietosuojavaltuutetun toimisto)

2. Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen

2.1 Mitä juridisia seikkoja liittyy aineiston hallintaan (esim. EU:n yleinen tietosuojalaki ja muu aineiston käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö)?

Juridiset kysymykset

Määrittele tässä osiossa se lainsäädäntö, joka vaikuttaa tutkimushankkeeseesi. Näitä voivat olla lainsäädäntö, joka säätelee henkilötietojen käsittelyä, kuten GDPR, laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä tai Suomen biopankkilaki, tai muu lainsäädäntö, kuten EU:n lääkinnällisten laitteiden asetus.

Luottamukselliset tiedot

Työskennellessäsi ulkopuolisten tahojen kuten esimerkiksi konsortion tai yritysten kanssa, varmista, että laaditte aineistojen käsittelyä ja hallintaa koskevat sopimukset. Suunnittele luottamuksellisten tietojen turvallinen käsittely näiden sopimusten ja mahdollisten salassapitosopimusten mukaisesti. Huomioi vientirajoitukset ja pyydä neuvoa omalta organisaatioltasi, jos uskot rajoitusten koskevan tutkimustasi. Osoita DMP:ssä, että olet tietoinen niistä asiaankuuluvista säädöksistä, jotka säätelevät tutkimusaineistosi julkisuutta ja käsittelyä.

Jos tutkimukseesi sisältyy osioita, jotka voivat olla patentoitavissa, ota yhteyttä organisaatiosi datatukipalveluihin tai innovaatiopalveluihin, jotta voit suojata immateriaalioikeutesi (IPR).

Henkilötiedot ja erityiset henkilötietoryhmät

Jos aiot käsitellä henkilötietoja, suunnittele henkilötietojen käsittelyn elinkaari ennen aineistonkäsittelyn aloittamista. Huomioi, että käsiteltäessä [erityisiä henkilötietoryhmiä](#), GDPR asettaa aineistohallinnalle erityisiä vaatimuksia.

[Henkilötietojen käsittely](#) tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat henkilötietoihin, kuten kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, käyttö, säilyttäminen, yhdistäminen tai muuttaminen, luovuttaminen siirtämällä, levittäminen tai muulla tavoin saataville asettaminen, pääsyn rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen. Henkilötietojen käsittelyä Suomessa säätelevät yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), Suomen [tietosuojalaki](#) ja erityislainsäädäntö (kuten laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä tai laki yksityisyyden suojasta työelämässä).

Kaikessa tutkimuksessa, jossa kerätään tietoja henkilöltä tai henkilöistä, tarvitaan *tietosuojailmoitus*. Tietosuojailmoitus annetaan tutkimuksen osallistujille. Pidä tietosuojailmoitus ajan tasalla ja ilmoita tutkimuksen osallistujille mahdollisista muutoksista. Käytä sen organisaation tietosuojailmoituksen mallipohjaa missä tutkimus suoritetaan.

GDPR määrittelee tietosuojailmoitukselle vaadittavan tietosisällön. Vaadittujen tietojen joukossa ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja sen [oikeusperusta](#). Oikeusperusta tutkimuksessa on yleensä "[tieteellinen tutkimus, yleisen edun mukainen tehtävä](#)" tai "[suostumus](#)". Organisaatioilla on omat ohjeensa siitä, mitä oikeusperustaa tulisi käyttää. Jos oikeusperusta on "suostumus", kaikki tietojen käyttötarkoitukset on määriteltävä selvästi sekä tietosuojailmoituksessa että osallistujan suostumuslomakkeessa ja tutkimustiedotteessa. Jos tietojen käyttötarkoitukset muuttuvat, osallistujille on ilmoitettava ja on pyydettävä uusi suostumus. Henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus eroaa eettisestä suostumuksesta osallistua tutkimukseen. Katso alta lisätietoja osallistumiseen liittyvästä eettisestä suostumuksesta.

Henkilötietoja käsiteltäessä suunnittele ja mainitse tässä DMP:n osassa, kuka tai mikä organisaatio on keräämiesi tai tuottamiesi aineistojen [rekisterinpitäjä](#) (*eng. data controller*). Jos kaksi tai useampi osapuoli toimii [yhteisrekisterinpitäjinä](#), henkilötietojen käsittelystä on sovittava etukäteen organisaatiosi ohjeiden mukaisesti (esim. voidaan tarvita sopimus yhteisrekisterin pitämisestä).

Mainitse DMP:ssä [henkilötietojen käsittelijät](#), jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tutkimuksen osallistujille, kun henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toimeksiannosta. Sisällytä tämä tieto tietosuojailmoitukseen. Ulkoisille tietojenkäsittelijöille, joiden kanssa organisaatiollasi ei vielä ole sopimusta tietojen käsittelystä, tarvitaan tietojenkäsittelysopimus (*eng. Data Processing Agreement, DPA*). Nämä kolmannet osapuolet voivat olla yhteistyökumppaneita, litterointiyrityksiä, käännöspalveluita tai IT-ratkaisujen tarjoajia. DPA:ssa annetaan ohjeet tietojen käsittelyyn. DMP:ssä tulee tunnistaa mahdollinen tarve DPA:lle ja varmistaa, että tarvittavat sopimukset tehdään.

Jos henkilötietojen käsittely saattaa vaarantaa yksilön oikeuksia ja vapauksia, vaaditaan lain mukaan tietosuoja koskeva vaikutustenarviointi (*eng. data protection impact assessment, DPIA*). Selvitä organisaatiosi ohjeet ja prosessi tätä varten. Mainitse tämä DMP:ssä, jos tutkimuksellesi tarvitaan DPIA.

Jos arvelet, että henkilötietoja saatetaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle, kuvaa suunniteltu tai mahdollinen prosessi ja ota yhteyttä organisaatiosi lakipalveluihin tai tietosuojavastaavaan tarvittavien asiakirjojen, kuten henkilötietojen siirtoon liittyvien sopimusten laatimiseksi.

Huomaa, että kaikki tietosuojadokumentaatio on laadittava ennen henkilötietojen keräämistä ja käsittelyn aloittamista.

Listaa DMP:ssä, mitä tietosuojadokumentteja on jo laadittu ja tullaan vielä laatimaan. Näihin voivat kuulua:

- Tietosuojailmoitus (*eng. privacy notice*)
- Tietosuoja koskeva vaikutustenarviointi (DPIA)
- Eettinen suostumus osallistumisesta
- Suostumus henkilötietojen käsittelyyn
- Tietojenkäsittelysopimus, DPA

Noudattaaksesi tietosuojasäädöksiä ja täyttääksesi osoittamisvelvollisuuden periaatteet, koosta ja säilytä tietosuojadokumentaatio organisaatiosi ohjeiden mukaisesti. Muista, että DMP voi olla osa tietosuojadokumentaatiota. Varmista, että kaikki asiakirjat, erityisesti tutkimussuunnitelma, DMP ja mahdollinen henkilötietodokumentaatio tai muut oikeudelliset sopimukset ovat yhteneväisiä, eivätkä sisällä ristiriitaista tietoa.

Eettinen ennakoarviointi

Selvitä organisaatioltasi, edellyttääkö tutkimuksesi eettistä ennakoarviointia. Mainitse eettisen ennakoarvioinnin tarve DMP:ssä. Lääketieteellisessä tutkimuksessa eettinen ennakoarviointi on pakollinen (Lääketieteellinen tutkimuslaki (986/1999). Ihmistieteissä eettinen ennakoarviointi vaaditaan, jos tutkimus täyttää vähintään yhden Suomen tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) määrittelemistä kuudesta erityiskriteeristä, [Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakoarviointi Suomessa](#). Huomioi, että jotkut kustantajat ja rahoittajat saattavat vaatia eettistä ennakoarviointia. **Eettinen ennakoarviointi voidaan suorittaa vain ennen aineiston keruuta.**

Kun henkilö osallistuu tutkimukseen, häneltä on pyydettävä *eettinen suostumus* osallistumiseen. Tietoon perustuva suostumus osallistua tutkimukseen on perustavaa laatua oleva edellytys ihmisiin kohdistuvalle tutkimukselle sekä lääketieteessä että ihmistieteissä.

Arvioi, liittyykö tutkimusaineistoosi muunlaisia eettisiä kysymyksiä, kuten sensitiivistä lajitietoa, arkaluonteista sijaintitietoa tai tekoälyn käyttöä. Pyydä tarvittaessa neuvoa oman organisaatiosi tukipalveluista.

Vinkejä hyvistä käytännöistä

- Katso aina ensin oman organisaatiosi ohjeet. Viittaa organisaation mallipohjiin (kuten tietosuojailmoitus, suostumuslomake, riskinarviointi, tietosuoja koskeva vaikutustenarviointi, jne.).
- Ota tarvittaessa yhteyttä oman organisaatiosi tietosuojavastaavaan, datatukihenkilöstöön tai lakipalveluihin.

Linkit

- [Tietosuojavaalut](#)
- [Tutkimuseettinen neuvottelukunta, ohjeet ja materiaalit](#)
- [Tieteellinen tutkimus ja tietosuoja \(Tietosuojavaalutetun toimisto\)](#)

2.2 Miten hallinnoit käyttämäsi, tuottamasi ja jakamasi aineiston oikeuksia?

Määrittele tässä kohdassa DMP:tä, kuka omistaa aineistot, keillä on pääsy tietoihin ja mitä sopimuksia tehdään tutkimusaineistoon liittyvistä vastuista ja oikeuksista.

Tutkimusaineistojen *omistajuutta* ja muita *immateriaalioikeuksia* (eng. *intellectual property rights, IPR*) koskevat sopimukset on tehtävä ennen varsinaisen tutkimuksen aloittamista, koska ne voivat määrittellä monin tavoin aineistonkäsittelyä.

Tietojenkäsittelysopimus (DPA) määrittelee ehdot, joiden mukaisesti tietojenkäsittelijä voi käsitellä henkilötietoja (ks. 2.1.).

Työskennellessäsi luottamuksellisten tietojen kanssa harkitse, tarvitaanko tutkijoiden tai kolmansien osapuolten kanssa salassapitosopimuksia (engl. *non-disclosure agreement, NDA*).

Käyttäessäsi jo olemassa olevaa aineistoa selvitä, millaisia *lupia tai aineiston käyttösopimuksia* tarvitset, jotta voit saada ja käyttää aineistoa. Varmista, että käsittelet ja tuhoat aineistoja ohjeiden mukaisesti aineiston rekisterinpitäjän tai omistajan määrittelemällä tavalla. Jos haluat arkistoida anonymisoidun aineiston tutkimuksen lopussa, varmista, että sisällytät tietopyyntöosi, tietolupaasi tai tutkimuslupaasi suunnitelmat anonymisoitujen tietojen säilyttämisestä.

Selvitä myös, onko tutkimuksesi rahoittajalla, aineiston omistajalla tai muulla ulkopuolisella taholla vaatimuksia aineistoon liittyen.

Käytä oman organisaatiosi tarjoamia mallisopimuksia sekä kysy tukipalveluilta apua ja neuvoja sopimusten laatimiseen, lupien hankkimiseen, aineiston keräämiseen tai uudelleenkäyttöön sekä immateriaalioikeuksiin.

3. Dokumentointi ja metatiedot

3.1 Miten dokumentoit aineistosi, jotta se on löydettävissä, saavutettavissa, yhteentoimivaa ja uudelleen käytettävissä sekä itseäsi että muita varten? Mitä metatietostandardeja, READMEtiedostoja ja muuta dokumentaatiota käytät, jotta muut voivat ymmärtää ja käyttää aineistoasi?

Muista tutkimusaineistoa kuvaillessasi, että tiedosto- ja kansionimet sekä muuttujat, koodaukset ja metatiedot voivat sisältää luottamuksellisia tietoja tai henkilötietoa. Vaikka tutkimusaineistosi sisältäisi henkilötietoja, niihin liittyvä metatieto voidaan julkaista, mikäli se ei sisällä tunnisteita, joista tutkittava on mahdollista tunnistaa.

Vinkkejä hyvistä käytännöistä

- Jos tutkimusaineistooni sisältyy luottamuksellisia tietoja ja/tai henkilötietoja, millaista kuvailua metatiedot voivat sisältää?
 - Vaikka itse muuttujien arvot ovat luottamuksellisia, voit laittaa **koodikirjan** (muuttujien nimet ja niiden kuvaus) **avoimesti saataville**.
 - Haastattelun tai kyselyn kysymykset voidaan myös avata yhdessä metatiedon kanssa ilman että se loukkaa tietosuojasäädöksiä, **ellei kysymyksiä rajoita tekijänoikeus**.
 - Hyvä käytäntö on sisällyttää tietosuojailmoitus, suostumuslomakkeen malli ja sähköiset laboratoriotiedot tutkimusaineiston metatietoihin.
 - Vähimmillään voit avata yleisen kuvauksen tutkimuksesta ja aineistostasi sekä **jakaa yhteystietosi**, jotta muut tutkijat voivat löytää arvokkaan tutkimuksesi.

Linkit

- [Making a research project understandable - Guide for data documentation](#) (Zenodossa Helsingin yliopiston kirjaston julkaisemana)
- [Aineiston kuvailu ja metadata](#) (Tietoarkista, FSD)

4. Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana

4.1 Minne aineistosi tallennetaan, ja miten se varmuuskopioidaan?

Riskinarviointia käytetään määrittämään tarvittavat suojatoimenpiteet koko tutkimusaineiston elinkaaren ajan, erityisesti tallennusratkaisujen ja tietojenkäsittelyalustojen osalta (ks. myös osio 4.2).

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit on arvioitava ennen kuin henkilötietoja ryhdytään käsittelemään. Perehdy kansallisiin ja organisaatiokohtaisiin tietosuojan ja riskienhallinnan ohjeisiin ja pohdi seuraavia:

- Voivatko tutkittavan [oikeudet](#) ja vapaudet vaarantua henkilötietoja käsiteltäessä?
- Minkälaista vahinkoa tai harmia suunniteltu henkilötietojen käsittely voi aiheuttaa tutkittavalle?
- Minkälaisia vahinkoja tai harmia tutkittavalle voi aiheutua henkilötietojen epäasianmukaisesta paljastumisesta, tuhoamisesta tai vääristymisestä?
- Minkälaisilta riskeiltä aineistosi on suojattava?
- Mitä toimenpiteitä aiot käyttää tunnistettujen riskien hallitsemiseksi?
- Mikä on hyväksyttävä taso jäljelle jäävien riskien todennäköisyydelle ja niiden vaikutukselle?

Huomioi, että julkisista rekistereistä saatavia terveys- ja sosiaalitietoja (toisilakiin perustuva käyttö) voidaan käsitellä vain [Valviran TOINI-rekisterissä](#) luetelluissa tietoturvallisissa ja auditoiduissa ympäristöissä. Nämä tiedot ovat saatavilla vain, jos tutkijoilla on lupa rekisterinpitäjältä, ja ne ovat saatavilla vain rekisteröidyssä tutkimusympäristössä.

Perehdy myös organisaatiosi tiedon luokittelun periaatteisiin. Tutustu lisäksi organisaatiosi ohjeisiin liittyen arkaluonteisten aineistojen säilytysratkaisuihin, aineistojen jakamiseen ja tietoturvallisiin työkaluihin. Selvitä myös organisaatiosi tietosuojan ja tietoturvan palveluosoitteet.

[CSC:n arkaluonteisille aineistoille suunnatut palvelut](#) tukevat kansallisia vaatimuksia ja noudattavat tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. Käyttämällä [SD Connect](#) -palvelua voit tallentaa ja jakaa arkaluonteisia aineistoja, ja käyttämällä [SD Desktop](#) -palvelua voit luoda oman työtilan arkaluontoisten tietojen laskentaan.

Vinkkejä hyvistä käytännöistä

- Käytä ensisijaisesti joko kotiorganisaatiosi tarjoamia, kansallisesti tuotettuja (esim. CSC) tai EU:ssa sijaitsevia arkaluontoisten aineistojen hallintaan suunniteltuja tallennus- ja laskentapalveluita.
 - Pitävätkö tallennuspalvelut lokikirjaa datan käytöstä?
 - Onko etäkäyttö mahdollista ja onko etäyhteys suojattu?
 - Ota huomioon organisaatiosi ohjeet tutkimuksessa käytettävistä tekoälytyökaluista luottamuksellisen aineiston ja henkilötietojen kohdalla.
- Kuvaille, mitkä osat aineistosta ovat salattuja/kryptattuja (*eng. encrypted*), mitä työkaluja salaukseen käytetään, ja kuka on vastuussa salausavaimista ja salasanoista.
- Tarkista, miten ja milloin tiedot varmuuskopioituvat käytetyissä tallennuspalveluissa ja onko varmuuskopiointi ja versiointi automatisoitua.
- Huomioi, että vaikka suunnittelisitkin aineistosi pseudonymisointia tai anonymisointia, tallennus- ja laskentapalveluiden soveltuvuus on huomioitava nykyisen (tai alkuperäisen) aineiston arkaluontoisuuden tai luottamuksellisuuden perusteella.

Linkit

- [Riskinarviointi](#) (Tietosuojavaltuutetun toimisto)
- [Vaikutusarviointi](#) (Tietosuojavaltuutetun toimisto)

4.2 Kuka valvoo pääsyä aineistoon, ja miten suojattua pääsyä aineistoon valvotaan?

Luottamuksellisia tietoja tai henkilötietoja sisältäviin aineistoihin tulee antaa pääsy vain niille henkilöille, joille se on tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi. Aineistoon voidaan saada pääsy vain luvanvaraisesti. Ota huomioon, että tähän ryhmään kuuluvat myös ne osapuolet, jotka ylläpitävät käytössä olevia palveluita ja laitteistoja sekä mahdolliset muut ulkoiset palveluntarjoajat.

Perehdy organisaatiosi pääsyoikeuksien hallintaan liittyviin periaatteisiin, ohjeisiin ja työkaluihin. Selvitä, miten henkilötietoihin liittyvät tietovuodot, väärinkäytökset ja vahingot raportoidaan organisaatiossasi.

Vinkkejä hyvistä käytännöistä

- Miten käyttö- ja pääsynhallinta on toteutettu ja kuka siitä on vastuussa? Pääsy myönnetään vain tarvittaessa, ja pääsyn on oltava mahdollisimman rajoitettua. Pääsyoikeuksien peruuttamiseksi ja poistamiseksi on oltava jokin säännöllinen järjestelmä tai prosessi.
 - Miten käyttöoikeusvaatimukset vaihtelevat aineiston mukaan?
- Miten aineiston asianmukaista käyttöä valvotaan? Tämä tarkoittaa sekä teknistä lokitietoa että menettelyjä, jolla aineiston käsittelyä ja käyttöä valvotaan.
- Minimoi aineisto ja vältä tarpeettomia kopioita. Käsittele ja hallinnoi vain aineistoa, joka on ehdottomasti tarpeen.
- Miten tietojen käsittelyssä käytetty ympäristö (tilat, laitteet, tms.) on suojattu?
- Kuka voi siirtää aineistoa yhdeltä osapuolelta toiselle ja millä perusteella? Mitkä ovat tietoturvallisen aineiston siirtotavat? Tämän on oltava linjassa suostumuksen kanssa, jos aineisto on kerätty suostumuksen perusteella.
 - Tiedonsiirtosopimus (*eng. Data Transfer Agreement*) on tarpeen etenkin, jos henkilötietoja tai arkaluonteista aineistoa jaetaan EU/ETA-alueiden ulkopuolissa organisaatioissa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa

5. Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä

5.1 Mikä osa aineistosta voidaan asettaa avoimesti saataville tai julkaista? Missä ja milloin aineisto tai siihen liittyvät metatiedot asetetaan saataville?

Luottamuksellista tietoa tai henkilötietoa sisältäviä aineistoja ei ole mahdollista julkaista samoin tavoin kuin aineistoja, jotka eivät sisällä luottamuksellista tietoa tai henkilötietoa. Harkitse huolella sopivia vaihtoehtoja aineistollesi ja noudata erityistä varovaisuutta. Perehdy organisaatiosi antamiin ohjeisiin ja ota yhteyttä organisaatiosi datatukeen, jos tarvitset apua.

Suosittelut tavat luottamuksellisen aineiston julkaisemiseen:

1. Julkaise aineistosi löydettävyyttä tukeva metadata mieluiten rakenteellisessa muodossa tutkimustietojärjestelmässä, datarepositoriossa tai datakatalogissa. Aseta varsinainen aineisto rajoitetusti ja luvanvaraisesti saataville joko siten, että aineisto on saatavissa aineiston tuottajalta pyytämällä tai se on saatavilla luotettavassa datarepositoriossa.
2. Anonymisoi aineisto ja julkaise anonymisoitu aineisto datarepositoriossa. Tämä on suositeltava käytäntö, koska anonymisoitu tieto ei ole enää henkilötietoa eikä siten

tietosuojalainsäädännön alasta. Näin aineiston avaaminen ja julkaiseminen on mahdollista.

- a) Data katsotaan anonymiksi, jos sitä ei ole mahdollista enää linkittää takaisin tiettyyn henkilöön (katso 1.1.). Lisäksi identifioiva tunniste (pseudonymisoinnin koodi) on tuhottava. GDPR ei päde anonymiin tietoon.
- b) Pseudonyymi aineisto on edelleen henkilötietoa. Sen avaaminen muiden käyttöön on mahdollista vain noudattamalla tietosuojalainsäädäntöä.

3. Käytä rajoitetun pääsyn palveluita, jotka on suunniteltu luottamuksellisen tiedon ja henkilötietojen julkaisemiseen kuten CSC:n [SD Submit](#) (kokeiluvaiheessa) tai [Federated EGA](#) (FEGA, genomi-fenomi data) ja aineiston jatkokäyttöön tarkoitettu [SD Apply](#) -palvelu (kokeiluvaiheessa).

Henkilötietoja sisältävät aineistot voidaan avata luvanvaraisesti sellaiseen käyttötarkoitukseen, joka vastaa henkilötietojen alkuperäistä käsittelyperustetta. Henkilötietoja sisältävien aineistojen alkuperäiset käsittelyperusteet, kuten lakisääteinen velvoite tai suostumus, voivat rajoittaa jatkokäyttöä. Jos alkuperäinen suostumus ei kata aineiston jatkokäyttöä, aineiston avaaminen saattaa vaatia uuden suostumuksen pyytämistä tutkittavilta.

Linkit

- [Tunnisteellisuus ja anonymisointi](#) (Tietoarkisto, FSD)
- [Pseudonymisoidut ja anonymisoidut tiedot](#) (Tietosuojavaltuutetun toimisto)
- [Metatietojen julkaisupalvelu Etsin](#)

5.2 Missä pitkällä aikavälillä arvokas aineisto säilytetään ja kuinka pitkään?

Määrittele tässä DMP:n osassa, mitä aineistolle tapahtuu tutkimusprojektin jälkeen. Yleensä aineiston käsittelytoimet tutkimusprojektin jälkeen määräytyvät sopimus- ja oikeudellisen kehyksen perusteella (esim. arkistolaki 831/1994, laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä, tietolupa). Näistä juontuvat veloitteet voivat sisältää joko tutkimusaineiston tuhoamisen alkuperäisen tutkimustarkoituksen päättyessä tai aineiston arkistoinnin.

Jotta aineiston arkistointi olisi mahdollista, on se suunniteltava huolellisesti ennen aineiston keräämistä, tutkittavien informointia ja sopimusten tekemistä. Jos hallinnoit luottamuksellista tietoa tai henkilötietoja, jolla on pitkäaikais säilytysarvoa tutkimuksen jälkeenkin, ota yhteyttä kotioorganisaatiosi tukipalveluihin asianmukaisen säilytysuunnitelman laatimiseksi. Arkistointi tulisi aina tehdä tallettamalla aineiston asianmukaiseen arkistoon (esim. oman organisaation arkistoon), joka huolehtii aineiston säilyttämisestä.

Henkilötietoja sisältävien tutkimusaineistojen arkistointi on mahdollista kansallisen tietosuojalain perusteella. Tietosuojalain (4.4 artikla) mukaan henkilötietojen käsittely arkistointitarkoituksiin on tarpeen ja oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden. Erityisiä henkilötietoja on mahdollista käsitellä yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa (tietosuojalain 6.8 artikla). Arkistoitua (henkilötietoa sisältävää) aineistoa ei enää aktiivisesti käytetä alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Tällöin arkisto päättää, kuinka kauan aineistoa arkistoidaan, eikä tämä siten ole tutkijan vastuulla. Arkistoidun aineiston pitkäaikaiseen säilyttämiseen organisaatioiden arkistot voivat käyttää [Fairdata PAS-palvelua](#).

Henkilötiedot on poistettava, kun niitä ei enää tarvita alkuperäiseen käsittelytarkoitukseen. Pelkän tiedoston poistaminen ja roskakorin tyhjentäminen ei riitä. Poistetut tiedot voidaan palauttaa jopa kovalevyn uudelleen alustamisen (eng. reformatting) jälkeen. Saatavilla on ohjelmistoja, jotka

mahdollistavat datan pysyvän hävittämisen esimerkiksi ylikirjoittamalla tai kovalevyjen demagnetoinnin avulla. Tallennuslaitteet voidaan myös mekaanisesti murskata lukukelvottomiksi. Katso oman organisaatiosi ohjeet, miten voit turvallisesti hävittää aineistosi.

Vinkkejä hyvistä käytännöistä

- Tieto aineiston arkistoinnista tulisi olla tietosuojailmoituksessa, joka annetaan tutkittaville.
- Muista, että anonymisointi ja aineiston hävittäminen tai arkistointi on suoritettava ennen tutkimusluvan voimassaolon päättymistä.
- Monilla korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on sisäisiä ohjeita ja suosituksia aineiston ja tallennuslaitteiden hävittämisestä; ota yhteyttä organisaatiosi datatukeen tai IT-tukeen ennen kuin suunnittelet datan hävittämistä.
- Selvitä onko arkistolla, jota aiot käyttää, vaatimuksia aineiston tai sen kuvailun suhteen. Näitä saattavat olla esim. arkistoinnista informointi tietosuojailmoituksessa.

6. Aineistohallintaa koskevat vastuut ja resurssit

6.1 Kuka (esim. tehtävä ja laitos) vastaa aineistohallinnasta?

Vaikka vastuullinen tutkija (PI) kantaa kokonaisvastuun projektista, määrittele DMP:ssä, mitä aineistohallintatehtäviä ja vastuita projektin jäsenet ottavat hoitaakseen.

Mainitse esimerkiksi, kuka vastaa:

- Tutkimusryhmän kouluttamisesta luottamuksellisen tiedon tai henkilötiedon käsittelyyn.
- Hankkeen riskinarvioinnista ja mahdollisista eettisistä ennakoarvioinneista.
- Tietosuojailmoituksen valmistelusta, sen julkaisemisesta ja tutkittavien informoinnista.
- Luottamuksellista tietoa ja henkilötietoja sisältävän aineiston hallinnasta sekä sen laadun valvonnasta aineiston koko elinkaaren ajan.
- Henkilötietojen käsittelyn ohjeistamisesta, kun työskennellään organisaation ulkopuolisten henkilötietojen käsittelijöiden kanssa.
- Tietosuojasta ja tietoturvasta.
- Anonymisoinnin/pseudonymisoinnin valvonnasta.
- Aineiston valmistelusta arkistointia ja avaamista varten.
- Henkilötietojen turvallisesta tuhoamisesta tutkimusprojektin päättyttyä.

Harkitse, jaetaanko näitä vastuita kumppaneiden tai kolmansien osapuolten kanssa silloin kun kyse on esimerkiksi yhteisrekisterinpitäjyydestä.

6.2 Mitä resursseja aineistohallinta edellyttää, jotta voit varmistaa, että aineisto voidaan avata ja säilyttää FAIR-periaatteiden (ks. edellä) mukaan?

Tämä osio kattaa aineistohallintaan käytettävät suorat kustannukset sekä henkilöstökustannukset.

Arjen työskentelytavat (yhtenäiset tiedostonimet, dokumentointi, sopimukset, jne.) luovat perustan FAIR-periaatteiden mukaisille aineistoille. Tähän tarvittava aika riippuu projektin jäsenten aineistohallinnan vastuista (6.1.).

Tarvittavien resurssien suunnittelussa on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Aineiston minimoinnin, pseudonymisoinnin ja anonymisoinnin kustannukset tai käytetty aika ja tarvittavat ohjelmistot.

- Korkeamman tietoturvasoluokituksen asettamat vaatimukset käsittelylle ja työkaluille sekä niihin mahdollisesti liittyvät lisäkustannukset.
- Palveluihin ja käyttölupiin liittyvät kustannukset (esim. FINDATA).
- Aineiston avaamisen ja arkistoinnin kustannukset.
- Aineiston hävittämisen kustannukset.
- Aineiston avaamisen valmisteluun käytettävä aika sekä aineiston luottamuksellisuuden/henkilötietojen sisältämien vaatimusten huomiointi.
- Aineiston laadun varmistamiseen hankittava osaaminen (esim. aineiston anonyymisoinnin tarkistaminen).